

شهادة مشاركة

يسر مدير التطبيقات النفسية والتربية والأكاديمية البريطانية لعوم وتكنولوجيا الرياضة أن تمنح هذه الشهادة إلى:

بلعربي محمد أيوب - د. بن الحاج الطاهر عبد القادر - د. حماد ن خالد (جامعة خميس مليانة)

على مشاركته العلمية بتقديم مداخلة بعنوان:

دراسة لبعض سمات الشخصية المرتبطة بالنجاح في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية

وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول: "تطبيقات علوم وتكنولوجيا الرياضة في ظل المستجدات العالمية" والذي نظم خلال الفترة: 26 / 27 / 28 سبتمبر 2020.

مع تمنياتنا لكم بمزيد من النجاح

أ.د. لو كية هاشمي
مدير محيز التطبيقات
النفسية والتربية

الدكتور بو خميس بوقلية
مدير الأكاديمية البريطانية
لعوم وتكنولوجيا الرياضة

المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الأول

" تطبيقات علوم وتكنولوجيا الرياضة في ظل المستجدات العالمية الحديثة "

دراسة لبعض سمات الشخصية المرتبطة بالنجاح في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية.

الإسم واللقب: بلعربي محمد أيوب المشرف : د. بلحاج الطاهر عبد القادر المشرف المساعد: د. حماد خالد

الدرجة العلمية: طالب دكتوراه سنة أولى المخبر : مخبر الرياضة الصحة والأداء

الجامعة: جيلالي بونعامة بخميس مليانة المعهد: علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية

البريد الإلكتروني : mohamed.belarbi@univ-dbk.m.dz

الهاتف: 05 41 84 63 64

الملخص:

يهدف هذا البحث لدراسة بعض سمات الشخصية المرتبطة بالنجاح في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية، وذلك لمعرفة السمات التي تؤدي إلى نجاح أستاذ التربية البدنية في مهنته، حيث إختارنا السمات (الاجتماعية، الهدوء، عدم القابلية للاستثارة) وسلطنا الضوء على الشخصية بمختلف جوانبها ونظرياتها.

قمنا بدراسة مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية خلال حصص التدريس المخصصة لذلك، وأبرزنا أهمية هذه المادة داخل المنظومة التربوية، وتعرفنا كذلك على أستاذ التربية البدنية والرياضية داخل هذه المنظومة باعتباره كأحد المسؤولين الأوائل على تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التربوية، إستعملنا المنهج الوصفي بحيث تكونت عينة البحث من 40 استاذ، وتم تحديد أساتذة التربية البدنية والرياضية في ولاية عين الدفلى كمجتمع للبحث، تم كذلك استخدام مقياس فرايبورج للشخصية كأداة رئيسية للدراسة، هذا المقياس ترجمه محمد حسن علاوي للعربية وتم توزيعه على شكل استبيان إلكتروني وتمثلت النتائج في ما يلي:

1. توجد سمات محددة للشخصية التي تؤدي لنجاح الأستاذ في مهنة التربية البدنية والرياضية.
2. تعتبر "الإجتماعية" سمة أساسية لكي ينجح أستاذ التربية البدنية والرياضية في مهنته.
3. "الهدوء" "رياسة الجأش" من سمات أستاذ التربية البدنية الناجح.
4. سمة "عدم القابلية للإستثارة" مرتبطة بالنجاح في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية.

الكلمات المفتاحية: سمات الشخصية، أستاذ التربية البدنية، التربية البدنية والرياضية، التدريس.

Cette recherche vise à étudier certaines caractéristiques de personnalité associées à la réussite dans la profession d'enseignant d'éducation physique et sportive, afin de découvrir les caractéristiques qui mènent à la réussite d'un professeur d'éducation physique dans sa profession. Où nous sommes choisi les caractéristiques (la sociabilité, le calme et le manque d'excitabilité) et nous avons éclairé la personnalité dans ses différents aspects et avec différentes théories.

Le métier d'enseignant d'éducation physique et sportive a été étudié lors des séances d'enseignement de ce métier. Nous avons souligné et éclairé l'importance de ce métier au sein du ce système éducatif. Nous avons également appris sur le professeur d'éducation physique et sportive au sein de ce système en tant qu'un de principaux responsables de la réalisation des objectifs souhaités du processus éducatif. La méthode descriptive a été utilisée dans l'échantillon de recherche était composé de 40 professeurs. Les professeurs d'éducation physique et de sport de la wilaya d'Ain Defla ont été choisis comme une communauté de recherche. L'échelle de la personnalité de Fribourg a également été utilisée comme outil principal pour l'étude. Cette échelle a été traduite par

Muhammad Hassan Allaoui en arabe. Nous avons utilisé un Questionnaire électronique. Ces résultats sont:

- 1- Il existe certaines caractéristiques de personnalité qui mènent au succès d'un professeur dans la profession d'éducation physique et sportive.
- 2- "Le socialisme" est une caractéristique essentielle pour qu'un professeur d'éducation physique et de sport réussisse dans sa profession.
- 3- "Le calme" et "l'imperturbabilité" sont les caractéristiques d'un bon professeur d'éducation physique.
- 4- La caractéristique de "non-excitation" est liée à la réussite dans la profession d'enseignant d'éducation physique et sportive.

Mots clés: caractéristiques de personnalité, professeur d'éducation physique, d'éducation physique et sportive, enseignement.

01 مقدمة:

تعتبر ممارسة الرياضة أو النشاط البدني من الأمور الأساسية التي أصبحت تهتم بها مختلف الشعوب والدول، نظراً لإقتناعهم بأنها إحدى سبل التطور والنجاح، وأنها طريقة حديثة للإستثمار في العنصر البشري، ولهذا وُجدت "حصة التربية البدنية والرياضية" كإطار رسمي ينظم هذه الممارسة داخل المؤسسات التربوية، وأدرجت ضمن البرامج التعليمية، حيث أصبحت مادة تُدرّس كباقي المواد الأكاديمية الأخرى، غير أنّها تختلف عنهم فقط في كونها تستعمل النشاط البدني كوسيلة لتحقيق أغراضها وأهدافها.

وإذا سلّمنا بأنّ التربية البدنية والرياضية جزء لا يتجزء من التربية العامة، حيث تسعى لتحقيق أغراضها؛ وهي تكوين المواطن الصالح الذي يتمتع بالشخصية السويّة، أصبح لزاماً علينا أن نؤكد بأنّها تحتاج إلى مربيين مختصين يؤدون مهامهم على أكمل وجه، خاصة فيما يتصل بنمو الفرد من كل الجوانب الجسدية، العقلية، النفسية، الإجتماعية .. حتى نصل إلى تكوين جيل جديد يتميز بالوعي، والتوازن، القوة، ويكون مستعد لمواجهة الصعاب التي تواجهه.

ومن أجل هذا يسهر القائمين على المعاهد المختصة في تكوين أساتذة التربية البدنية والرياضية من مختلف الجوانب، لكن ما يُعاب عليهم إهتمامهم المفرط بالجانب البدني، والمعرفي؛ حيث يُلقن الطلبة في هذه المعاهد مختلف العلوم والمعارف والأنشطة البدنية التي لها صلة بالرياضة أو مهنة التدريس، حيث أغفلوا شرطاً مهماً من شروط النجاح في هذه الأخيرة، وهو توفر مجموعة من السمات لدى شخصية الأستاذ، منها ما هو فطري لديه، ومنها ما يُكتسب نتيجة للاحتكاك مع المكونين والعارفين بخبايا هذه المهنة، ومن أجل هذا حاولنا تسليط الضوء على هذا الموضوع، وهو "دراسة لبعض سمات الشخصية المرتبطة بالنجاح في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية".

02 الإشكالية:

تعتبر مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية من أعقد المهن وأصعبها، لما يواجهه الأستاذ المعني بتدريس هذه المادة من مواقف مختلفة ومتباينة، قد تكون واضحة تسمح له باتخاذ القرار المناسب وقد تكون عكس ذلك ما يستدعي منه الانتظار والتفكير، وتشغيل قدراته الذاتية المكتسبة طيلة فترة تكوينه أو خبرته لاحتواء الموقف.

هذا من جهة ومن جهة أخرى تعتبر مادة التربية البدنية والرياضية جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، تعمل على تحقيق الأغراض العامة للتربية، من خلال مجموعة من الأنشطة البدنية والرياضية المختارة والمبنية على أسس علمية دقيقة، التي تعتبر كوسيلة لتحقيق هذا الهدف أي جعل من التلميذ شخصية سوية تتمتع بنمو سليم من الناحية الجسمية والعقلية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية، لكي يكون قادراً بذاته على مواجهة متطلبات الحياة ومن ثم يكون نافعا لنفسه ومجتمعه، فمن الناحية الجسمية تقوي عضلاته وتنشطها، وتساعد على تحقيق النمو السليم والتغلب على بعض مشاكل النمو وانحرافات إن وجدت على سبيل المثال، أما من الناحية العقلية فهي تساعد على تطوير قدراته العقلية، وتكسبه معلومات ومعارف جديدة مثل القوانين المتعلقة بعدد الرياضات، وتعطيه معلومات حول الصحة الرياضية وطرق التدريب السليم والوقاية من مختلف الأمراض، ومن الناحية النفسية تجنب الفرد العقد النفسية التي غالبا ما تسبب له صعوبات وإضطرابات تعيقه عن التعايش مع الغير، كما تساعد إجتماعيا حيث تتيح له فرصة الإحتكاك مع الغير مما يؤدي إلى ربط علاقات مختلفة مع محيطه، مثل علاقات الصداقة والزمالة... إلخ كما تعرف ويست، بوتشر 1990 التربية البدنية أنها: "هي العملية التربوية التي تهدف إلى تحسين الأداء الإنساني من خلال وسيط هو الأنشطة البدنية المختارة لتحقيق ذلك" وذكرت لومبكين أن البعض يرى أن التربية البدنية والرياضية، إنما هي مرادف للتعبيرات مثل التمرينات، الألعاب، المسابقات الرياضية، وبعد تعريفها لكل من هذه التعبيرات، أوضحت أن تضمين هذه المكونات في برامج التربية البدنية يعتمد على كون هذه البرامج منظمة أو عفوية، تنافسية أو غير تنافسية، إجبارية أو إختيارية، داخل نطاق المجال الوظيفي أو خارجه، وغير ذلك من متغيرات، ولذلك فهي تفسر صعوبة وضع تعريف مانع جامع للتربية البدنية والرياضية، ولكنها أبت إلا أن تدلي برأيها بصياغة تعريف على النحو التالي: "التربية البدنية هي العملية التي يكتسب الفرد من خلالها أفضل المهارات البدنية والعقلية والاجتماعية واللياقة من خلال النشاط البدني" وبعد هذه التعريفات نلمس الأهمية البالغة لمادة التربية البدنية والرياضية في تكوين الشخصية السوية من مختلف جوانبها. (أمين أنور الخولي، 1966، ص29)

ومحور هذه المهنة هو الأستاذ، وبإعتباره الشخصية التربوية والرياضية التي تتولى قيادة عمليتي التربية والتعليم، يؤثر تأثيرا مباشرا في التطوير الشامل لشخصية الفرد المتعلم، فعن طريق حصة التربية البدنية والرياضية يولي الأستاذ إهتماما بالغا بالصحة النفسية للتلاميذ فيعالج بعض الإنحرافات النفسية كالتصرفات العدوانية والعنف، وتحقيق الإتران النفسي لهم، والمربي الرياضي الناجح لا يعمل على تزويد التلاميذ بالتمارين الحركية فقط بل هو مسؤول على تحقيقهم القدرة على التوافق الإجتماعي والإنفعالي، ويسلك الطريقة المثلى لنقل المعلومات للتلاميذ بما يتناسب مع نضجهم ووعيهم، كما يساهم في توجيههم تربويا ليس في مجال تخصصه فقط وإنما في مختلف التخصصات. (محمد سعيد غرمي، 1996، ص25)

والأستاذ له خصائص وقدرات ومعارف وخبرات ومهارات محددة، يستطيع بواسطتها توجيهه وقيادة تلاميذه نحو الهدف الأسمى المذكور سابقا، من أجل كل هذا يسعى للنجاح في مهنته وأيضا لكونه نموذجا يحتذى به فيشترط عليه التحلي بمجموعة من الصفات والأخلاق والسمات والخصال تؤهله ليكون القائد الحقيقي الذي يسير القسم بحكمة بالغة ، لذلك أردنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على التساؤل الآتي:

هل توجد سمات محددة للشخصية التي تؤدي لنجاح الأستاذ في مهنة التربية البدنية والرياضية ؟
ومن هذا التساؤل العام يمكننا طرح التساؤلات الفرعية التالية:

- 1- هل الإجتماعية سمة أساسية لكي ينجح أستاذ التربية البدنية والرياضية في مهنته؟
- 2- هل الهدوء " رباطة الجأش " من سمات أستاذ التربية البدنية الناجح؟
- 3- هل عدم القابلية للاستثارة سمة مرتبطة بالنجاح في مهنة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية؟

03- الفرضيات:

أ- الفرضية الرئيسية:

توجد سمات محددة للشخصية التي تؤدي لنجاح الأستاذ في مهنة التربية البدنية والرياضية.

ب- الفرضيات الجزئية:

- 1- تعتبر الاجتماعية سمة أساسية لكي ينجح أستاذ التربية البدنية والرياضية في مهنته.
- 2- الهدوء " رباطة الجأش " من سمات أستاذ التربية البدنية الناجح.
- 3- عدم القابلية للاستثارة سمة مرتبطة بالنجاح في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية.

04- أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث لدراسة بعض سمات الشخصية المهمة لكي ينجح أستاذ التربية البدنية والرياضية في مهنته، وهذا ما ينعكس على تلاميذه في القسم، حيث إختارنا سمات (الإجتماعية، الهدوء، عدم القابلية للاستثارة) وذلك عن طريق:

- تسليط الضوء على الشخصية بمختلف جوانبها ونظرياتها ومنها نظرية السمات.
- دراسة لمهنة تدريس التربية البدنية والرياضية من خلال الحصة المخصصة لذلك، وإبراز أهميتها داخل المنظومة التربوية.
- التعرف على أستاذ التربية البدنية والرياضية بإعتباره قائد العملية التربوية داخل المنظومة التربوية، والمسؤول الأول عن تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التربية والتعليم.

05- أهمية الدراسة:

إن أستاذ التربية البدنية والرياضية له مكانة جيدة في المنظومة التربوية الحديثة، كما له دور في تعديل سلوك التلاميذ من خلال أهداف حصص التربية البدنية والرياضية، وعليه فإننا جديرين بالإهتمام والبحث حول سمات شخصيته التي تسمح له بإنجاح وتحقيق أهداف حصصه التي تركز على السلوك وتعديله أو تغييره كلياً أو إكتساب سلوكيات جديدة.

تساعد هذه الدراسة في الوصول إلى استنتاجات يعتمد عليها المختصين في تكوين أساتذة التربية البدنية والرياضية، لغرس فيهم بعض الصفات الضرورية لكي ينجحوا في مهمتهم الأساسية وهي تدريس مادة التربية البدنية والرياضية في المؤسسات التعليمية والتربوية في مختلف الأطوار.

باعتبار الأطفال والتلاميذ هم جيل المستقبل، وبقدر ما يتمتعون بشخصية سوية بإختلاف جوانبها يكونون قادرين على العمل والإنتاج والتوافق السليم، ويكونون ذو فائدة وقيمة كبيرتين للمجتمع، وهذا لا يتم إلا بمكونين يتمتعون بصفات إيجابية محددة، ومن بين هؤلاء أساتذة التربية البدنية والرياضية.

06- تحديد المفاهيم والمصطلحات:

06-01- الشخصية:

في الوقت الحالي يفضل بعض علماء النفس التعريف الذي يستخدمه "جوردن ألبورت" 1971 وهو "الشخصية هي التنظيم الدينامي داخل الفرد لأجهزة النفس الجسمية التي تقرر الطابع الفريد للشخص في السلوك والتفكير" (محمد حسن علاوي، 1994، ص 292)

التعريف الإجرائي: الصفات التي تميز كل شخص عن آخر (معرفية، مميزات نفسية، أخلاق... إلخ)

06-02- أستاذ التربية البدنية والرياضية:

عرفه "بولديرو" أنه القائد فهو المنظم والمبادر لوحدة العمل والنشاط في الفصل فهو يعمل ليس فقط لإكساب التلاميذ المعلومات والمعارف والمهارات وتقويمه في النواحي المعرفية والمهارية فحسب بل يتصف عمله أيضا بتنظيم جماعة الفصل أو العمل على تتميتها تنمية الجماعة. (صالح عبد العزيز وآخرون، 1998)

التعريف الإجرائي: هو الشخص المكلف بتسيير حصة التربية البدنية والرياضية في المؤسسات التربوية بشرط توفره على مجموعة من الخصائص والقدرات والكفاءات والسمات.

06-03- التربية البدنية والرياضية:

عرفتها "لومبيكين" كما يلي: "التربية البدنية هي العملية التي يكتسب الفرد من خلالها أفضل المهارات البدنية والعقلية والإجتماعية واللياقة من خلال النشاط البدني" (أمين أنور الخولي، 1998، ص 36)

التعريف الإجرائي: هي الحصة التربوية التي تستعمل الأنشطة البدنية كوسيلة لتحقيق الأغراض العامة للتربية.

06-04- الهدوء: هي سمة من سمات الشخصية يتسم بها الأفراد الذي يتميزون بالثقة وعدم الإرتباك أو تشتت الفكر والهدوء، صعوبة الإستثارة، وإعتدال المزاج والتفؤل والبعد عن السلوك العدواني والدأب على العمل. (حسن علاوي، 1998، ص 79)

التعريف الإجرائي: مجموع الدرجات التي يتحصل عليها الأستاذ على سمة الهدوء.

06-05- عدم القابلية للإستثارة:

هي سمة من سمات الشخصية يتسم بها الأفراد الذي يتميزون بقدر ضئيل من الإندفاعية والتلقائية، كما يتميزون بالهدوء والمزاج المعتدل والقدرة على ضبط النفس، والصبر والقدرة على تحمّل الإحباط. حيث لا يتسمون بالإستثارة العالية، وشدة التوتر. (محمد حسن علاوي، 1998، ص 79)

التعريف الإجرائي: مجموع الدرجات التي يتحصل عليها الأستاذ على سمة عدم القابلية للإستثارة.

07- الإجراءات المنهجية المتبعة:

07-01: المنهج المستعمل:

لكي يمكن لنا دراسة ظاهرة ما ومحاولة الوصول إلى أحسن النتائج لابد من إتباع منهج علمي واضح، وبناءً على طبيعة ونوعية الموضوع الذي اخترناه للدراسة والمتمثل في " دراسة لبعض سمات الشخصية المرتبطة بالنجاح في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية" قمنا باستعمال **المنهج الوصفي**، "هو مسح شامل للظواهر الموجودة في جماعة معينة وفي مكان ووقت محدد، بحيث يحاول الباحث كشف ووصف الأوضاع القائمة والاستعانة بما يصل إليه في التخطيط للمستقبل. (محمد ريان عمر، 1993، ص113)

07-02: عينة البحث وطريقة إختيارها:

إذا أراد الباحث أن يدرس ظاهرة معينة في مجتمع معين فإنه لا يستطيع أن يصل إلى كل فرد في هذا المجتمع، وبالتالي فإنه يلجأ لدراسة فئة معينة تشمل كافة مجتمع الدراسة. وتُعرف العينة على أنها: "النموذج الأولي الذي يعتمد عليه الباحث لإنجاز عمله الميداني، وبالنسبة إلى علم النفس وعلوم التربية الرياضية تكون العينة هي الإنسان" (مجيد محجوب، 1988، ص135) ولقد إعتدنا على طريقة **العينة العشوائية البسيطة** في إختيارنا للعينة، حيث تُعد أبسط أنواع العينات، إذ يجب مراعاة تكافؤ الفرص لجميع الوحدات في المجتمع الأصلي، حيث تستخدم عادة في المجتمعات المحدودة، لذلك إختارنا 40 أستاذ تعليم متوسط للتربية البدنية والرياضية من متوسطات ولاية عين الدفلى.

7-3- أدوات الدراسة: لغرض جمع البيانات الخاصة بموضوع البحث، إعتدنا "مقياس الشخصية لفرايبورغ"، وتم توزيعه على شكل استبيان إلكتروني، وهذا بعد الإطلاع على عدد معتبر من المقاييس العربية والأجنبية المتاحة، وذلك لأنه يُمس ثلاثة أبعاد مطابقة لموضوع بحثنا وهي: "الإجتماعية، الهدوء، القابلية للإستتارة" وكذلك لتطبيقه في البيئة العربية سابقا.

وصف المقياس: هو قائمة فرايبورغ للشخصية، (FPI) وضعها في الأصل جوكن فارنبرج، وهيربرت سيلج، وراينر هامبل، وهم أساتذة علم النفس بجامعة فرايبورج بألمانيا الغربية، أعد صورته العربية محمد حسن علاوي.

وتهدف القائمة إلى قياس 9 أبعاد عامة للشخصية، بالإضافة إلى 3 أبعاد فرعية، وتتضمن القائمة 212 عبارة، كما أن لها صورتين أ، ب تشتمل كل منها على 114 عبارة.

وقام ديل Diehl أستاذ علم النفس بجامعة **جيسن** بألمانيا الغربية بتصميم صورة مُصغرة للقائمة تتضمن ثمانية أبعاد الأولى من القائمة 56 عبارة، وإختارنا نحن 21 عبارة تمثل 3 أبعاد التي سنختبرها وهي:

* **الإجتماعية:** أصحاب الدرجة العالية يتميزون بالقدرة على التفاعل مع الآخرين، ومحاولة التقرب للناس وسرعة عقد الصداقات، ولديهم دائرة كبيرة من المعارف، كما يتميزون بالمرح والحيوية والنشاط ويتسمون بالمجاملة، وكثرة التحدّث وحضور البديهة.

وأصحاب الدرجة المنخفضة يتميزون بقلّة الحاجة للتعامل مع الآخرين والإكتفاء بالذات، وتجنب اللقاءات مع الآخرين وتفضيل الوحدة. كما أنّ لديهم قلة محدودة من المعارف، ويتميّزون بالبرود وعدم الحيوية وقلّة الحديث. * الهدوء: أصحاب الدرجة العالية يصفون أنفسهم بالثقة وعدم الإرتباك أو تشتت الفكر والهدوء، صعوبة الإستثارة، وإعتدال المزاج والنفاؤل والبعد عن السلوك العدواني والدأب على العمل.

وأصحاب الدرجة المنخفضة يصفون أنفسهم بالإستثارة، وسهولة الغضب والضيق والإرتباك وسرعة الشعور باليأس وعدم القدرة على سرعة إتخاذ القرارات والتشاؤم.

* القابلية للإستثارة: الدرجة العالية على هذا البعد تميّز الأفراد الذين يتسمون بالإستثارة العالية، وشدة التوتر، وضعف القدرة على مواجهة الإحباطات اليومية العادية، والإنزعاج وعدم الصبر والغضب والإستجابات العدوانية عند الإحباط، وسرعة التأثر والحساسية.

الدرجة المنخفضة على هذا البعد تشير إلى الأفراد الذين يتميزون بقدر ضئيل من الإندفاعية والتلقائية، كما يتميّزون بالهدوء والمزاج المعتدل والقدرة على ضبط النفس، والصبر والقدرة على تحمّل الإحباط.

- كما يختبر هذا المقياس أبعاد أخرى مثل: العصبية، العدوانية، السيطرة إلخ لكن إكتفينا بالأبعاد الثلاثة الأولى وهذا بما يتلاءم مع موضوع دراستنا.

7-4 مفتاح التصحيح:

- تتضمن الصورة المصغرة على 21 عبارة، ويقوم الفرد بالإجابة على كل عبارة ب "نعم" أو "لا" طبقا لدرجة إنطباقها على حالته.

- يتضمن البعد الأول: "الإجتماعية" 7 عبارات منها 3 عبارات إيجابية وهي: 1، 2، 3 وأرقام العبارات السلبية هي: 4، 5، 6، 7.

- يتضمن البعد الثاني: "الهدوء" أو رباطة الجاش، 7 عبارات أيضا كلها إيجابية وأرقامها: 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14.

- يتضمن البعد الثالث: "القابلية للإستثارة" على 7 عبارات كلها إيجابية وأرقامها: 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21.

- العبارات الإيجابية (التي في إتجاه البعد) يتم تصحيحها كما يلي:

* عند الإجابة ب "نعم": 2 درجة * عند الإجابة ب "لا": 1 درجة

- العبارات السلبية (التي عكس إتجاه البعد) يتم تصحيحها كما يلي:

* عند الإجابة ب "نعم": 1 درجة * عند الإجابة ب "لا": 2 درجة

- درجات أبعاد القائمة هي مجموع درجات أبعاد كل بُعد على حدة.

7-5- الأساليب الإحصائية المستخدمة:

لغرض الحصول على نتائج موثوق بها علميًا قمنا بإستخدام الطريقة الإحصائية في بحثنا هذا، كون الإحصاء هو الوسيلة والأداة الحقيقة التي يتم بها معالجة النتائج المتحصّل عليها، وإخترنا طريقة النسبة المئوية وقانون كا2 (كاف تربيع) في تحليل النتائج.

68	دال	01	0.05	03.84	06.4	40	12	28	التكرار
						%100	%30	%70	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 03، نجد أن نسبة 70% من الأساتذة قد أجابوا "بنعم" على العبارة: "أحب أن أعمل في الناس بعض المقالب غير المؤذية" بينما بقية أفراد العينة والذين يقدر بنسبة 30% فقط أجابوا بـ "لا"، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة χ^2 المحسوبة 6.4 أكبر من قيمة χ^2 الجدولة 3.84 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية، ومنه نستنتج قدرة أستاذ التربية البدنية والرياضية على التفاعل الكبير مع الآخرين، حيث يميل إلى مداعبة غيره بالقيام ببعض المقالب التي لا تلحق ضرراً بهم، بل تساعد على توطيد العلاقات معهم، ونقصد بدرجة أكبر مع التلاميذ، وهذا ما يساعده على تأدية مهامه بكل سهولة.

العبارة الرابعة: يصعب عليّ أن أجد ما أقوله عند التعرّف على الناس.

الغرض من العبارة: معرفة إذا كان الأستاذ يجد صعوبة تبادل أطراف الحديث مع الآخرين.

الجدول (04) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (04).							الإجابة		السؤال
الدرجة	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	χ^2 المج	χ^2 المح	المجموع	لا	نعم	
73	دال	01	0.05	03.84	16.9	40	33	07	التكرار
						%100	%82.5	%17.5	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 04، نجد أن نسبة 82.5% من الأساتذة أجابوا بـ "لا" على عبارة "يصعب عليّ أن أجد ما أقوله عند التعرّف على الناس"، بينما بقية أفراد العينة والذين يقدر بنسبة 17.43% فإنهم أجابوا بـ "نعم"، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة χ^2 المحسوبة 16.9 أكبر من قيمة χ^2 الجدولة 3.84 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية وهذه النسبة العالية تدلّ على أنّ أغلبية أساتذة التربية البدنية والرياضية يستطيعون تبادل أطراف الحديث مع أشخاص تعرّفوا عليهم حديثاً. وهذا راجع لطبيعتهم الإجتماعية وكذلك لتعاملهم المستمر مع الآخرين، خاصة مع التلاميذ أو مع المحيط المدرسي.

العبارة الخامسة: أعتبر نفسي غير لبق في تعاملي مع الآخرين.

الغرض من العبارة: معرفة إن كان الأستاذ فظاً أم لبقاً في تعامله مع الغير.

الجدول (05) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (05).							الإجابة		السؤال
الدرجة	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	χ^2 المج	χ^2 المح	المجموع	لا	نعم	
77	دال	01	0.05	03.84	28.9	40	37	03	التكرار
						%100	%92.5	%07.5	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 05، نجد أن نسبة الأغلبية أي ما يقدر بنسبة 92.5% لا يعتبرون أنفسهم غير لبقين في تعاملهم مع الآخرين، بينما بقية أفراد العينة وهم الأقلية والذين يقدر بنسبة 7.5% إعتبروا أنفسهم غير لبقين، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة χ^2 المحسوبة 28.9 أكبر من قيمة χ^2 الجدولة 3.84 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05،

وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية وهذا يدل على حسن التعامل الذي يتميز به أستاذ التربية البدنية والرياضية، فطابعه الإجتماعي يقتضي منه حسن معاملة الغير، والإحترام، واللطافة ... وغيرها من الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل فرد في المجتمع بصفة عامة والمربي أو الأستاذ بشكل خاص.

العبارة السادسة: أجد صعوبة في كسب الآخرين لصفّي.

الغرض من العبارة: معرفة مدى قدرة الأستاذ على التأثير في الآخرين.

الجدول (06) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (06).							الإجابة		السؤال
الدرجة	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	لا	نعم	
75	دال	01	0.05	03.84	22.5	40	35	05	التكرار
						%100	%87.5	%12.5	النسبة المئوية

الجدول (06) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (06).

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 06، نجد أن 87.5% من الأساتذة أكدوا بأن عبارة: "أجد صعوبة في كسب الآخرين لصفّي" لا تنطبق عليهم، في حين أكد البقية أي ما يقدر بنسبة 12.5% من أفراد العينة أن العبارة السابقة تنطبق عليهم، قيمة كاسم المحسوبة 22.5 اكبر من قيمة كاسم الجدولة 3.84 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية، النسبة العالية التي تنفي العبارة تؤكد على تلقائية أساتذة التربية البدنية والرياضية في التعامل مع الآخرين وفي نفس الوقت قدرتهم العالية على كسبهم إلى صفهم، وقدرتهم على التأثير والإقناع، وحتى يتحقق هذا الأمر لا بد من أن يكونوا قياديين وإجتماعيين في نفس الوقت.

العبارة السابعة: أميل إلى عدم بدأ الحديث مع الآخرين.

الغرض من العبارة: معرفة إذا كان الأستاذ مبادراً في بداية الحديث مع الآخرين.

الجدول (07) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (07).							الإجابة		السؤال
الدرجة	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	لا	نعم	
70	دال	01	0.05	03.84	10	40	30	10	التكرار
						%100	%75	%25	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 07، نجد أن نسبة 75% من الأساتذة أجابوا ب "لا" على عبارة "أميل إلى عدم بدأ الحديث مع الآخرين" بينما بقية أفراد العينة والذين يقدر بنسبة 25% فإنهم أجابوا ب "نعم"، قيمة كاسم المحسوبة 10 اكبر من قيمة كاسم الجدولة 3.84 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية، ومنه نستنتج أن أساتذة التربية البدنية والرياضية لا يُخرجون من أخذ المبادرة لبداية التحدث مع الغير أو التعرف عليهم، هذا راجع للأصل للتكوينهم على الأخلاق الرياضية التي تحث على الوحدة والتقارب بين الأفراد.

8-2 عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحور الثاني:

العبارة الثامنة: أنا دائما مزاجي معتدل.

الغرض من العبارة: معرفة الحالة المزاجية للأستاذ.

الجدول (08) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (08).							الإجابة		السؤال
الدرجة	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	لا	نعم	
67	دال	01	0.05	03.84	4.9	40	13	27	التكرار
						%100	%32.5	%67.5	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 08، نجد أن نسبة 67.5% من الأساتذة أجابوا بنعم دائماً مزاجهم معتدل، بينما بقية أفراد العينة والذين يقدر بنسبة 32.5% فإنهم أجابوا بلا، قيمة ك² المحسوبة 4.9 اكبر من قيمة ك² الجدولة 3.84 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، ومنه نستنتج أن معظم أساتذة التربية البدنية والرياضية يتمتعون بمزاج معتدل، وهذه الخاصية تساهم في نجاح الأستاذ في مهنته.

العبارة التاسعة: عندما أصاب أحيانا بالفشل فإن ذلك لا يثيرني.

الغرض من العبارة: معرفة درجة هدوء الأستاذ بعد فشله.

الجدول (09) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (09).							الإجابة		السؤال
الدرجة	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	لا	نعم	
67	دال	01	0.05	03.84	04.9	40	13	27	التكرار
						%100	%32.5	%67.5	النسبة المئوية

الجدول (09) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (09).

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 09، نجد أن نسبة 67.5% من الأساتذة عندما يصابون أحيانا بالفشل فإن ذلك لا يثيرهم، بينما بقية أفراد العينة والذين يقدر بنسبة 32.5% اجابوا بلا ، قيمة ك² المحسوبة 4.9 اكبر من قيمة ك² الجدولة 3.84 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وهذا يدل على أن أساتذة التربية البدنية والرياضية يتمتعون بسمة إيجابية وهي: لا يثيرهم تعرضهم للفشل، فهم يتمتعون بالرزانة والحكمة تساعدهم على تخطي فشلهم.

العبارة العاشرة: أنا من الذين يأخذون الأمور ببساطة وبدون تعقيد.

الغرض من العبارة: معرفة طريقة تناول الأستاذ للأمور المختلفة ببساطة أو تعقيد.

الجدول (10) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (10).							الإجابة		السؤال
الدرجة	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	لا	نعم	
74	دال	01	0.05	03.84	19.6	40	06	34	التكرار
						%100	%15	%85	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 10 نجد أن نسبة الأغلبية العظمى 85% من الأساتذة يأخذون الأمور ببساطة ومن دون تعقيد، بينما بقية أفراد العينة وهم الأقلية والذين يقدر بنسبة 15% ليسوا ممن يأخذون الأمور ببساطة ومن دون تعقيد، قيمة ك² المحسوبة 19.6 اكبر من قيمة ك² الجدولة 3.84 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05 نستخلص من خلال

العبارة أن جل أساتذة التربية البدنية والرياضية لا يعتقدون الأمور لكن يأخذونها ببساطة، وهذا يساعدهم على التحكم في الحصة وتسييرها.

العبارة الحادية عشر: أنظر غالبا إلى المستقبل بمنتهى الثقة.

الغرض من العبارة: معرفة نظرة الأستاذ إلى المستقبل.

الجدول (11) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (11).

الجدول (11) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (11)						الإجابة		السؤال	
الدرجة	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	لا	نعم	
71	دال	01	0.05	03.84	12.1	40	09	31	التكرار
						%100	%22.5	%77.5	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 11، نجد أن نسبة 77.5% من الأساتذة أجابوا بنعم، فهم يرون ينظرون إلى المستقبل غالبا بمنتهى الثقة، بينما بقية أفراد العينة والذين يقدرّون بنسبة 22.5% فإنهم أجابوا بلا، وقيمة كاس² المحسوبة 12.1 أكبر من قيمة كاس² الجدولة 3.84 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، نستنتج أن أساتذة التربية البدنية والرياضية يتمتعون بثقة كبيرة في النفس، و ما ساعدهم في ذلك تكوينهم الجيد واستفادتهم من خبرات الماضي لتخطيطهم السليم والجيد للمستقبل.

العبارة الثانية عشر: عندما تكون كل الأمور ضديّ فإني لا أفقد شجاعتي.

الغرض من العبارة: معرفة شجاعة الأستاذ عند مواجهة أمور ليست في صالحه.

الجدول (12) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (12).

الجدول (12) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (12)						الإجابة		السؤال	
الدرجة	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	لا	نعم	
70	دال	01	0.05	03.84	10	40	10	30	التكرار
						%100	%25	%75	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 12، نجد أن نسبة 75% من الأساتذة أجابوا بنعم، فهم لايفقدون شجاعتهم عندما تكون كل الأمور ضدّهم، بينما بقية أفراد العينة والذين يقدرّون بنسبة 25% فإنهم أجابوا بلا، وقيمة كاس² المحسوبة 10 أكبر من قيمة كاس² الجدولة 3.84 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وهذا يدل على أن غالبية أساتذة التربية البدنية والرياضية يتمتعون بالشجاعة الكافية لمواجهة الصعاب، وهذا ما يمكنهم من التغلب على العقبات التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم.

العبارة الثالثة عشر: عندما أخرج عن شعوري فإني أستطيع غالبا تهدئة نفسي بسرعة.

الغرض من العبارة: معرفة مدى استطاعة الأستاذ تهدئة نفسه.

الجدول (13) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (13).

الجدول (13) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (13)						الإجابة		السؤال	
الدرجة	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	لا	نعم	
80	دال	01	0.05	03.84	40	40	00	40	التكرار
						%100	%00	%100	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 13، نجد كل أفراد العينة أي بنسبة 100% من الأساتذة أجابوا بنعم، عندما يخرجون عن شعورهم فغالبا ما يستطيعون تهدئة أنفسهم، حيث لا يوجد في أفراد العينة أستاذ عندما يخرج عن شعوره لا يستطيع تهدئة نفسه، ومنه نستنتج أن أساتذة التربية البدنية والرياضية يتمتعون بهدوء، فرغم المشاكل والصعوبات التي تعترض الأستاذ لكنه يبقى محافظا على هدوءه، وهذا يدل على أنه يمتلك صفات و خصائص تدل على إيمانه لشخصية قوية.

العبارة الرابعة عشر: عندما أفشل فإنني أستطيع تخطي الفشل بسهولة.

الغرض من العبارة: معرفة قدرة الأستاذ على تخطي فشله.

الجدول (14) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (14).						الإجابة		السؤال
الدرجة	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	لا	نعم
76	دال	01	0.05	03.84	25.6	40	04	36
						%100	%10	%90

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 14، نجد أن نسبة 90% من الأساتذة أجابوا بنعم، عندما يفشلون يستطيعون تخطي فشلهم بكل سهولة، بينما بقية أفراد العينة والذين يقدر بنسبة 10% فإنهم أجابوا بلا، وقيمة كا² المحسوبة 25.6 أكبر من قيمة كا² الجدولة 3.84 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، نستخلص أن معظم أساتذة التربية البدنية والرياضية يستطيعون تخطي فشلهم بسهولة، نظرا لتقنتهم و إيمانهم بإمكانياتهم، وهذا يساعدهم على النجاح في مهنته.

- 3-8 عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحور الثالث:

العبارة الخامسة عشر: أفقد السيطرة على أعصابي بسرعة ولكني أستطيع التحكم فيها بسرعة أيضا.

الغرض من العبارة: معرفة مدى قدرة الأستاذ على التحكم في أعصابه بعد فقدانه لها.

الجدول (15) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (15).						الإجابة		السؤال
الدرجة	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	لا	نعم
53	دال	01	0.05	03.84	04.9	40	27	13
						%100	%67.5	%32.5

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 15 نلاحظ أن نسبة 67.5% من الأساتذة أكدوا أن عبارة "أفقد السيطرة على أعصابي بسرعة ولكني أستطيع التحكم فيها بسرعة أيضا" لا تنطبق عليهم في حين أكد البقية أي نسبة 32.5% أن العبارة السابقة تنطبق عليهم، وقيمة كا² المحسوبة 4.9 أكبر من قيمة كا² الجدولة 3.84 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05، وهذا يدل على أن غالبيتهم لا يفقدون السيطرة كما يتميزون بالهدوء والمزاج المعتدل والقدرة على ضبط النفس.

العبارة السادسة عشر: عندما أغضب أو أثور فإنني لا أهتم بذلك.

الغرض من العبارة: معرفة مدى إهتمام الأستاذ بمزاجه عندما يكون في حالة غضب.

الجدول (16) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (16).						الإجابة		السؤال
الدرجة	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	لا	نعم

50	دال	01	0.05	03.84	10	40	30	10	التكرار
						%100	%75	%25	النسبة المئوية

العبارة السابعة عشر: لا أستطيع غالباً التحكّم في ضيقي وغضبي.

الغرض من العبارة: معرفة مدى قدرة الأستاذ على التحكم في غضبه وضيقة.

الجدول (17) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (17).						الإجابة		السؤال	
الدرجة	الدالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	لا	نعم	
48	دال	01	0.05	03.84	14.4	40	32	08	التكرار
						%100	%80	%20	النسبة المئوية

من خلال النتائج المحصّل عليها من الجدول رقم 16 و17 نلاحظ أنّ نسبة 75% و80% من الأساتذة أجابوا ب "لا" على العبارتين في حين أن 25% و20% منهم أجابوا ب "نعم" على العبارة رقم 16 و 17 على التوالي، وقيمة كا² المحسوبة 10 و14.4 على التوالي أكبر من قيمة كا² الجدولة 3.84 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05 ومنه نستنتج أن معظم أساتذة التربية البدنية والرياضية يعطوا إهتماماً بالغاً لحالتهم في حالة الغضب، وهذا يدل على قدرتهم على كبح إنفعالاتهم والتغلب عليها، كما يستطيعون التحكم في ضيقهم وغضبهم أي أنهم لا يشعرون بالقلق الزائد.

العبارة الثامنة عشر: أنا من سوء الحظ من الذين يغضبون بسرعة.

الغرض من العبارة: معرفة إذا كان الأستاذ سريع الغضب.

الجدول (18) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (18).						الإجابة		السؤال	
الدرجة	الدالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	لا	نعم	
44	دال	01	0.05	03.84	25.6	40	36	04	التكرار
						%100	%90	%10	النسبة المئوية

العبارة التاسعة عشر: أقول غالباً أشياءً بدون تفكير وأندم عليها فيما بعد.

الغرض من العبارة: معرفة إذا كان الأستاذ يندم على كثير من الأشياء التي يقولها في حالة غضب.

الجدول (19) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (19).						الإجابة		السؤال	
الدرجة	الدالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	لا	نعم	
42	دال	01	0.05	03.84	32.4	40	38	02	التكرار
						%100	%95	%05	النسبة المئوية

من خلال النتائج المحصّل عليها من الجدول رقم 18 و19، نلاحظ أنّ نسبة 90% و95% من الأساتذة أجابوا ب "لا" على العبارتين "أنا من سوء الحظ من الذين يغضبون بسرعة" و"أقول غالباً أشياءً بدون تفكير وأندم عليها فيما بعد". في حين أن 10% و5% منهم أجابوا ب "نعم"، وقيمة كا² المحسوبة 25.6 و32.4 على التوالي أكبر من قيمة كا² الجدولة 3.84 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05 ومنه نستنتج أن غالبية أساتذة التربية البدنية لا يشعرون بالغضب بسرعة، وهذا راجع بطبيعة الحال للرزانة التي يتمتعون بها، ويأخذون كامل وقتهم للتكلم أي أنهم قليلي الإستهارة.

العبارة العشرون: كثيرا ما أستاذ بسرعة من البعض.

الغرض من العبارة: معرفة إذا كان الأستاذ سريع الإستشارة من الآخرين.

الجدول (20) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (20).						الإجابة		السؤال
الدرجة	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المج	X ² المج	المجموع	لا	نعم
44	دال	01	0.05	03.84	25.6	40	36	04
						%100	%90	%10

العبارة الحادية والعشرون: كثيرا ما أغضب بسرعة من الآخرين.

الغرض من العبارة: معرفة إذا كان الأستاذ يغضب بسرعة من الآخرين.

الجدول (21) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (21).						الإجابة		السؤال
الدرجة	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المج	X ² المج	المجموع	لا	نعم
44	دال	01	0.05	03.84	25.6	40	36	04
						%100	%90	%10

من خلال النتائج المتحصّل عليها من الجدول رقم 20، 21، نلاحظ أنّ نسبة 90% من الأساتذة أكدوا أنّ العبارة "كثيرا ما أستاذ بسرعة من البعض" والعبارة "كثيرا ما أغضب بسرعة من الآخرين"، لا تنطبق عليهم في حين أكد البقية أي نسبة 10% أنّ العبارة السابقة تنطبق عليهم، وقيمة كا² المحسوبة 25.6 في كلتا العبارتين أكبر من قيمة كا² الجدولة 3.84 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 01 ومستوى الدلالة 0.05 وهذا يدلّ على أنّ غالبيتهم لا يُستشارون بسهولة وهذا راجع على ما يبدو إلى ثقّتهم بأنفسهم، وصبرهم وحسن تعاملهم مع مختلف المواقف، وتفهمهم لآراء البقية وتقبّلهم لآراء غيرهم، وعبارة أكثر دقة غير قابلين للإستشارة بسهولة.

8-4 مناقشة النتائج في ظل الفرضيات الجزئية:

8-4-1 مناقشة وتفسير النتائج في ظل الفرضية الجزئية الأولى:

من خلال النتائج المرتبطة بالفرضية الجزئية الأولى، من خلال الجدول نستنتج أنّ أستاذ التربية البدنية والرياضية يتميز بطابع إجتماعي، فعلى العبارة الإيجابية الأولى أجاب 72.5% على أنّ بإستطاعتهم إضفاء جوّ من المرح والسرور في أجواء مملّة، ومن العبارة الثالثة نجد نفس الأمر فقد أجاب 70% بأنهم يحبون عمل بعض المقالب غير المؤذية للآخرين الأمر الذي يؤكد على قدرة الأساتذة على التفاعل مع غيرهم، ومن العبارات السلبية التي نفاها أغلب أفراد العينة مؤكدين أنّها لا تنطبق عليها نجد العبارة الرابعة "يصعب عليّ أن أجد ما أقوله عند التعرّف على الناس" وذلك بنسبة 82.5% وأيضا العبارة السادسة حيث يعتبر أغلب أساتذة التربية البدنية والرياضية أي بنسبة 87.5% أنهم لا يجدون صعوبة في كسب الآخرين لفهمهم وهذا راجع لقدرتهم على التأثير في الغير.

وكل هذه النسب تصب في إتجاه الفرضية الجزئية الأولى، حيث أنّ معدل النسب المئوية التي تمثل إجابات الأساتذة ب "نعم" على العبارات الإيجابية كانت مرتفعة للغاية أي بنسبة 76.66% أما العبارات السلبية فكانت الإجابة الغالبة هي "لا" وذلك بنسبة 84.37%، ونجد أيضا العدد الكليّ للدرجات وهو 507 درجة، إذ أنه مرتفع مقارنة بمتوسط الدرجات الممكن التحصّل عليها أي 420 درجة وقريب من العدد الأقصى الذي يمكن

التحصل عليه وهو 560 درجة، وحسب وصف المقياس فأصحاب الدرجة العالية على هذا البعد (وهو ما تحقق في بحثنا) يتميزون بالقدرة على التفاعل مع الآخرين، ومحاولة التقرب للناس وسرعة عقد الصداقات، ولديهم دائرة كبيرة من المعارف، كما يتميزون بالمرح والحيوية والنشاط ويتسمون بالمجاملة، وكثرة التحدث وحضور البديهة.

وأصحاب الدرجة المنخفضة يتميزون بقلّة الحاجة للتعامل مع الآخرين والإكتفاء بالذات، وتجنب اللقاءات مع الآخرين وتفضيل الوحدة. كما أنّ لديهم قلة محدودة من المعارف، ويتميزون بالبرود وعدم الحيوية وقلّة الحديث، ومن خلال النتائج المتوصل إليها يمكن القول بأن الفرضية التي مفادها "تعتبر "الإجتماعية" سمة أساسية لكي ينجح أستاذ التربية البدنية والرياضية في مهنته" قد تحققت.

8-4-2 مناقشة وتفسير النتائج في ظل الفرضية الجزئية الثانية:

من خلال النتائج المرتبطة بالفرضية الجزئية الثانية نستنتج أنّ أستاذ التربية البدنية والرياضية يتمتع بميزة الهدوء وحتى في حال تعرضه للفشل وهذا ما تفسره نتائج العبارة التاسعة من هذا البعد، حيث أجاب 67.5% ب "نعم" على العبارة "عند أصاب أحيانا بالفشل فإن ذلك لا يثيرني" كما تؤكد نتائج العبارة العاشرة بأن الأغلبية العظمى من أساتذة التربية البدنية والرياضية ممن يأخذون الأمور ببساطة ومن دون تعقيد، 85% من الأساتذة أكدوا ذلك، في حين بينت العبارة الثالثة عشر أن أستاذ التربية البدنية والرياضية عندما يخرج عن شعوره فإنه يستطيع تهدئة نفسه بسرعة وهذا ما أكده كل أفراد العينة أي بنسبة 100%.

وأيضاً من خلال النتائج المتحصّل عليها، نجد أنّ غالبية أفراد العينة أي أساتذة التربية البدنية والرياضية كانت إجاباتهم تصبّ في اتجاه الفرضية الموضوعية، حيث أنّ معدل النسب المئوية التي تمثل إجابات الأساتذة ب "نعم" على العبارات كانت مرتفعة للغاية أي بنسبة 80.35% ومجموع التكرارات كان 225 مرة من أصل 280 ممكنة، وحسب تصحيح المقياس نضرب النتيجة $2 \times$ ، نُضيف إليها عدد تكرارات الإجابة ب "لا" أي 55 نجد العدد الكلي للدرجات وهو 505 درجة، وهذا عدد درجات مرتفع مقارنة بمتوسط الدرجات الممكن التحصّل عليها أي 420 درجة.

وحسب وصف المقياس أصحاب الدرجة العالية يصفون أنفسهم بالثقة وعدم الإرتباك أو تشتت الفكر والهدوء، صعوبة الإستثارة، وإعتدال المزاج والتفاؤل والبعد عن السلوك العدوانى والدأب على العمل. وأصحاب الدرجة المنخفضة يصفون أنفسهم بالإستثارة، وسهولة الغضب والضيق والإرتباك وسرعة الشعور باليأس وعدم القدرة على إتخاذ القرارات بسرعة والتشاؤم، ومن خلال النتائج المتوصل إليها يمكن القول بأن الفرضية التي مفادها "الهدوء" رباطة الجأش" من سمات أستاذ التربية البدنية الناجح." قد تحققت.

8-4-3 مناقشة وتفسير النتائج في ظل الفرضية الجزئية الثالثة:

من خلال الجدول نستنتج أنّ أستاذ التربية البدنية والرياضية غير قابل للإستثارة بسهولة، ويهتم لنفسه إذا كان في حالة غضب وهذا ما تفسره نتائج العبارة السادسة عشر في هذا البعد حيث أجاب 75% ب "لا" على العبارة "عندما أغضب أو أثور فإنني لا أهتم بذلك"، كما تؤكد نتائج العبارة التاسعة عشر عدم تسرع الأستاذ في أخذ القرارات، كما أنه لا يقول أشياء بدون تفكير حتى لا يندم عليها وقد أكد 95% من الأساتذة ذلك، ونفس

النسبة تقريبا أكد عليها الاساتذة في العبارة الحادية والعشرين التي تدل على أن الأستاذ لا يغضب بسرعة ولا يُستثار.

وأیضا من خلال النتائج المتحصّل عليها، نجد أنّ غالبية أفراد العينة أي أساتذة التربية البدنية والرياضية كانت إجاباتهم تصبّ في اتجاه الفرضية الموضوعية، حيث أنّ معدل النسب المئوية التي تمثل إجابات الأساتذة ب "لا" على العبارات كانت مُرتفعة للغاية أي بنسبة 83.92% ومجموع التكرارات كان 235 مرة من أصل 280 ممكنة، وحسب تصحيح المقياس نضرب النتيجة $\times 1$ ، نُضيف إليها عدد تكرارات الإجابة ب "نعم" أي 45 ونضربها $\times 2$ نجد العدد الكلي للدرجات وهو 325 درجة، وهذا عدد درجات منخفض مقارنة بمتوسط الدرجات الممكن التحصّل عليها أي 420 درجة أو العدد الأقصى الذي يمكن التحصّل عليه وهو 560 درجة.

وحسب وصف المقياس فأصحاب الدرجة العالية على هذا البعد تميّز الأفراد الذين يتسمون بالإستثارة العالية، وشدة التوتر، وضعف القدرة على مواجهة الإحباطات اليومية العادية، والإنزعاج وعدم الصبر والغضب والإستجابات العدوانية عند الإحباط، وسرعة التأثر والحساسية.

أمّا أصحاب الدرجة المنخفضة على هذا البعد (وهذا ما تحقق فعلاً على ضوء النتائج السابقة بفعل أنّ معظم الإجابات كانت سلبية) تشير إلى الأفراد الذين يتميزون بقدر ضئيل من الإندفاعية والتلقائية، كما يتميّزون بالهدوء والمزاج المعتدل والقدرة على ضبط النفس، والصبر والقدرة على تحمّل الإحباط، ومن خلال النتائج المتوصل إليها يمكن القول بأن الفرضية التي مفادها سمة "عدم القابلية للإستثارة" مرتبطة بالنجاح في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية" قد تحققت.

8-4-4 مناقشة نتائج البحث في ضوء الفرضية العامة:

بعد تحليل نتائج الأجوبة، حيث ناقشنا كل بعد بالتفصيل، توصلنا إلى إثبات صحة الفرضيات الثلاث، ومنه بإمكاننا إثبات الفرضية العامة والتي مفادها: توجد سمات محددة للشخصية التي تؤدي لنجاح الأستاذ في مهنة التربية البدنية والرياضية، وحددنا على وجه الخصوص ثلاث سمات هي: الإجتماعية، الهدوء، عدم القابلية للإستثارة، وهذا أمر طبيعي باعتبار أستاذ التربية البدنية يتعامل مع مختلف الجهات، ونقصد بذلك المحيط المدرسي وكذلك التلاميذ، ما يتطلب منه أن يكون قادرا على التفاعل مع الآخرين، ويحاول التقرب للناس ويعقد الصداقات، ولديه دائرة كبيرة من المعارف، كما يجب عليه أن يتميّز بالمرح والحيوية والنشاط ويتسمّ بالمجاملة، وكثرة التحدّث وحضور، وكذلك يجب عليه أن يتمتع بالثقة وعدم الإرتباك أو تشتت الفكر، والهدوء وصعوبة الإستثارة، وإعتدال المزاج والتقاؤل والبعد عن السلوك العدواني والدأب على العمل، والصبر والقدرة على ضبط النفس، والإعتدال، ومن خلال النتائج المتوصل إليها يمكن القول بأن الفرضية التي مفادها " توجد سمات محددة للشخصية التي تؤدي لنجاح الأستاذ في مهنة التربية البدنية والرياضية" قد تحققت.

8-5 الإستنتاج العام:

من خلال الدراسة الميدانية التي أجريناها، وبعد تحليل النتائج المتحصل عليها في ضوء الفرضيات المطروحة يمكننا استنتاج ما يلي:

الفرضية العامة التي مفادها " توجد سمات محددة للشخصية التي تؤدي لنجاح الأستاذ في مهنة التربية البدنية والرياضية." قد تحققت.

* الفرضية الجزئية الأولى التي مفادها " تعتبر الإجتماعية سمة أساسية لكي ينجح أستاذ التربية البدنية والرياضية في مهنته." قد تحققت.

* الفرضية الجزئية الثانية التي مفادها: " الهدوء "رابطة الجأش" من سمات أستاذ التربية البدنية الناجح." قد تحققت.

* الفرضية الجزئية الثالثة التي مفادها: عدم القابلية للإستثارة سمة مرتبطة بالنجاح في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية." قد تحققت.

9- الاقتراحات والتوصيات:

بعد تناولنا لموضوع "دراسة لبعض سمات الشخصية المرتبطة بالنجاح في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية" والذي إستخلصنا فيه مجموعة من النتائج، وذلك بعد القيام بالإجابة على التساؤلات الأولية للبحث، وجب علينا إثراء الموضوع بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي نأمل أن تساهم في إعطاء دفعة قوية للتربية البدنية والرياضية.

1- يجب على أستاذ التربية البدنية والرياضية أن يتمتع بالسمات التالية: الاجتماعية، الهدوء، عدم القابلية للاستثارة.

2- على القائمين على معاهد تكوين أساتذة التربية البدنية والرياضية، أن لا يهتموا بالجانب البدني والمعرفي فقط، بل يهتموا أيضا بالجانب النفسي والوجداني.

3- القيام بمزيد من الدراسات التي تهتم بشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية، مع تسليط الضوء على سمات أخرى لم نتطرق إليها في هذا البحث.

4- العمل بشكل فعلي بمحتوى البحث، حتى لا يبقى مجرد حبر على ورق.

خاتمة:

لقد بدأنا هذا البحث بالإشكال وبعض الفرضيات وها قد أنهيناها بحلول ونتائج، وها نحن نكتب أسطر خاتمة بحثنا الذي نحاول أن نقدر من خلالها مدى معرفة الهدف المنشود، ونقدم بعض الافتراضات التي قد تساعد الباحثين على مواصلة البحث أو إعادة النظر في بعض الجوانب، إذ أننا أكدنا في البداية أهمية دراستنا ثم قمنا بتحديد بعض المصطلحات وأنهينا عملنا بجمع المعلومات والقيام بمعالجتها وتحليلها وإعتمدنا في ذلك على العمل المنهجي، إذ وضعنا صوب أعيننا ومنذ بداية البحث إزالة الغموض والإلتباس الذي وجدناه في بداية هذا الموضوع.

ومن خلال دراستنا والبحث الذي قمنا به ونتائج الدراسة الميدانية التي هدفت لدراسة بعض السمات الشخصية المرتبطة بالنجاح في مهنة التربية البدنية والرياضية، إستخلصنا أن أستاذ التربية البدنية والرياضية له مسؤوليات وواجبات لتحقيق أهداف الحصة وتسييرها، ولكي يتمكن من أداء دوره كاملا وينجح في مهنته وجب أن يتوفر على مجموعة من الخصائص والصفات وسمات شخصية مرغوبة مثل عدم الإستثارة والتحكم في نفسه أثناء الغضب، كما وجب عليه أن يتمتع بصفة الإجتماعية حتى يستطيع التعامل مع التلاميذ وأولياءهم محيطه المدرسي، وعلى أستاذ التربية البدنية والرياضية أن يكون هادئا وكل هذه السمات تساهم في بناء الشخصية السوية للأستاذ وتجعله محبوبا من طرف تلاميذه وزملائه في المدرسة، ويتمكن هذا الأستاذ من تحقيق الأغراض الأساسية للتربية العامة والذي يتمثل في تكوين الأجيال وتربية النشء، وهذا تقريبا ما توصلت إليه الدراسات المشابهة والسابقة تناولت من قبل هذا الموضوع وقد توصلنا أيضا إلى أن السمات التالية "الإجتماعية، الهدوء، عدم القابلية للإستثارة" تؤدي لنجاح الأستاذ في مهنة التربية البدنية والرياضية.

كما وجب التنويه بأن هذا الموضوع مهم وحساس للغاية للنهوض بالتربية البدنية والرياضية، ويبقى المجال مفتوح للباحثين لتناوله من جوانب أخرى.

المراجع:

1. أمين أنور الخولي، أصول التربية البدنية والرياضية، القاهرة، دار الفكر العربي، ط2، 2002.
2. أمين أنور الخولي، أسامة أنور كامل التربية الحركية للطفل، ط2، دار الفكر العربي القاهرة، 1998..
3. محمد حسن علاوي، موسوعة الإختبارات النفسية للرياضيين ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1998.
4. محمد حسن علاوي، علم النفس الرياضي، دار المعارف، القاهرة، ط9، 1994.
5. محمد سعيد عزمي، أساليب تطوير درس التربية البدنية والرياضية، منشأة المعارف الإسكندرية مصر 2004.
6. محمد ريان عمر، البحث العلمي مناهجه وتقنياته، ديوان المطبوعات الجامعية، القاهرة، 1993.
7. مجيد محجوب، طرق البحث العلمي ومناهجه، دار الكتاب للطباعة والنشر، الموصل، 1988.
8. عبد العزيز عبد الحميد، صالح عبد العزيز، التربية وطرق التدريس، دار المعارف مصر، 1984.

برنامج المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الأول

تحت إشراف

مخبر التطبيقات النفسية والتربوية بجامعة قسنطينة 2

وبالتعاون مع

الأكاديمية البريطانية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة

والموسم ب:

" تطبيقات علوم وتكنولوجيا الرياضة في ظل المستجدات العالمية الحديثة "

بتاريخ: 26.27.28 /سبتمبر/ 2020

عبر تطبيق zoom meeting

الدكتور بوحيس بوقلية
مدير الأكاديمية البريطانية
لعلوم وتكنولوجيا الرياضة

أ.د. لوكية هاشمي

مدير مخبر التطبيقات
النفسية والتربوية

ملاحظات هامة:

- ✓ يرجى كتابة الاسم الكامل للمشارك عند الدخول لجلسات المؤتمر.
- ✓ توقيت المؤتمر من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة مساء من كل يوم.
- ✓ مدة عرض البحث لكل مشارك (10) دقائق، ومدة المناقشة (5) دقائق.
- ✓ تكون المشاركة في المؤتمر عن طريق برنامج (zoom meeting)
- ✓ جلسات المؤتمر تكون كالتالي:

الجلسة الأولى يوم: 2020/09/26

- تتضمن الكلمة الافتتاحية - محاور الجلسات
- توقيت الجلسة الصباحية: من الساعة 09:00 الى 12:30 زوالا بتوقيت الجزائر (من 08:00 الى 11:30 بتوقيت غرينيتش)
- رابط الجلسة على تطبيق (zoom meeting):
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F86485813252%3Fpwd%3D1hEdHdWV01tK2RJSXdSOVpPKytrw09%26fbclid%3DlWAr3M_8YSuc3OmjXDUxHEJINjyIuoT-rk4d78GapfclqZ5kulfaIGEvu38&h-AT31rxh2W7-YByLfonkFP56dCITO8dlrGejdOCVUaehJcmj4ECkYV5jmqzX_vcOoCg-eDZXUgCDc7R6SDlwP9PIS3cMH8njGSwp52a59vZqL6DKDv7D6j3EGQbd18h3
- توقيت الجلسة المسائية: من الساعة 13:00 الى 16:00 بتوقيت الجزائر (من 12:00 الى 15:00 بتوقيت غرينيتش)
- رابط الجلسة على تطبيق (zoom meeting):
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F83590981926%3Fpwd%3DdnNmUzVC:G9uTh2NFNsqjdmKkNIZz09%26fbclid%3DlWAr1GpDqkgeHOHMMW9TyDdgyOous6xCUN5wObzfQhDiUk5SpDkH9MOuQ&h-AT31rxh2W7-YByLfonkFP56dCITO8dlrGejdOCVUaehJcmj4ECkYV5jmqzX_vcOoCg-eDZXUgCDc7R6SDlwP9PIS3cMH8njGSwp52a59vZqL6DKDv7D6j3EGQbd18h3

الجلسة الثانية يوم: 2020/09/27

- تتضمن محاور الجلسات
- توقيت الجلسة الصباحية: من الساعة 09:00 الى 12:30 زوالا بتوقيت الجزائر (من 08:00 الى 11:30 بتوقيت غرينيتش)
- رابط الجلسة على تطبيق (zoom meeting):
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F86742684142%3Fpwd%3DZldpaE9DLzZqHFIYTE4M0VoMzhude09%26fbclid%3DlWAr2D9v-DBJdz4XuY_jCUCVZZey3oZiMWB3EhaQZvoCj586EeNZFSr3l&h-AT31rxh2W7-YByLfonkFP56dCITO8dlrGejdOCVUaehJcmj4ECkYV5jmqzX_vcOoCg-eDZXUgCDc7R6SDlwP9PIS3cMH8njGSwp52a59vZqL6DKDv7D6j3EGQbd18h3
- توقيت الجلسة المسائية: من الساعة 13:00 الى 16:00 بتوقيت الجزائر (من 12:00 الى 15:00 بتوقيت غرينيتش)
- رابط الجلسة على تطبيق (zoom meeting):
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82805205417%3Fpwd%3Dnm1MeDvNMXprWkd3VU5XV04yWf4Kda09%26fbclid%3DlWAr3oH9wbC1Yy9BkdVVTThrdIB0j8glwXzpreeg2MGYyitMCPG1sYmhLZhU&h-AT31rxh2W7-YByLfonkFP56dCITO8dlrGejdOCVUaehJcmj4ECkYV5jmqzX_vcOoCg-eDZXUgCDc7R6SDlwP9PIS3cMH8njGSwp52a59vZqL6DKDv7D6j3EGQbd18h3

الجلسة الثالثة يوم: 2020/09/28

- تتضمن الكلمة الختامية - محاور الجلسات
- توقيت الجلسة الصباحية: من الساعة 09:00 الى 12:30 زوالا بتوقيت الجزائر (من 08:00 الى 11:30 بتوقيت غرينيتش)
- رابط الجلسة على تطبيق (zoom meeting):
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F8138422927%3Fpwd%3DU0f1Nk4TIZ5Sks0VzdGKzFzbVpYdz09%26fbclid%3DlWAr2XIBV5vZTHXeIaVtYoj08ENQGV3H-lVdAoidi_rXVhr5haw9aZc2s&h-AT31rxh2W7-YByLfonkFP56dCITO8dlrGejdOCVUaehJcmj4ECkYV5jmqzX_vcOoCg-eDZXUgCDc7R6SDlwP9PIS3cMH8njGSwp52a59vZqL6DKDv7D6j3EGQbd18h3
- توقيت الجلسة المسائية: من الساعة 13:00 الى 16:00 بتوقيت الجزائر (من 12:00 الى 15:00 بتوقيت غرينيتش)
- رابط الجلسة على تطبيق (zoom meeting):
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F87167787443%3Fpwd%3DWjlnZTFsNTh2MmljOFloR3ZBd3pR.dz09%26fbclid%3DlWAr3oH9wbC1Yy9BkdVVTThrdIB0j8glwXzpreeg2MGYyitMCPG1sYmhLZhU&h-AT31rxh2W7-YByLfonkFP56dCITO8dlrGejdOCVUaehJcmj4ECkYV5jmqzX_vcOoCg-eDZXUgCDc7R6SDlwP9PIS3cMH8njGSwp52a59vZqL6DKDv7D6j3EGQbd18h3

برنامج المؤتمر الدولي الافتراضي الأول:

اليوم الاول: السبت: 2020.09.26			
فعاليات المؤتمر			التوقيت
افتتاح المؤتمر (النشيد الوطني الجزائري)			09:00 – 09:15
كلمة السيد: أ.د. شمام عبد الوهاب الرئيس الشرفي للمؤتمر الدولي			09:15 – 09:30
كلمة السيد: أ.د. لوكية هاشمي رئيس المؤتمر الدولي			09:30 – 09:45
كلمة السيد: د.بوخميس بوقلية مدير الأكاديمية البريطانية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة			09:45 – 10:00
جلسات المؤتمر			
الجلسة الصباحية: 10:00 – 12:30			
مقرر الجلسة: أ.د. بوسنة عبد الوافي زهير		رئيس الجلسة: أ.د. لوكية الهاشمي	
الجامعة	عنوان البحث	اسم الباحث	التوقيت
جامعة أربيل/ العراق	مشكلات رياضة البنات في المدارس الثانوية في أربيل- دراسة ميدانية	م.م. خطاب عزيز سليمان	10:00 – 10:10
تونس	العلاقة بين تقدير الذات وممارسة الأنشطة الرياضية التنافسية لذوي الإعاقة الحركية	أ.رياض محمد الزمالي	10:10 – 10:20
اليمن	دور النشاط الرياضي المدرسي في تعزيز الصحة العامة لطلبة مدارس التعليم العام بالجمهورية اليمنية	صفاء عبد الحكيم أحمد بادي	10:20 – 10:30
ليبيا	الأبعاد النفسية والاجتماعية للممارسة الرياضية في ظل انتشار جائحة كورونا	د. فاطمة منصور فرج فرج	10:30 – 10:40
الاردن	مستوى الصلابة العقلية لدى لاعبي ألعاب الدفاع عن النفس في الأردن	د. فرح حسن أحمد نصير	10:40 – 10:50
قسنطينة2	جائحة كوفيد-19 والتغير في سلوك التدريب الرياضي: من التدريب في قاعات الرياضة إلى التدريب في المنزل	د. بن لوصيف حورية بن لوصيف نسبية	10:50 – 11:00
برج بوعريرج برج بوعريرج	التدريب الرياضي باستخدام تقنية Elite Form و Skulpt	د. عمارة بوجععة عشور مكاي	11:00 – 11:10
باتنة2	دراسة مقارنة في الذكاءات المتعددة بين الأطفال الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني الرياضي بسن 6 سنوات	د.أحمد عماد الدين يونس	11:10 – 11:20
تبسة	دور العلم في تطوير الممارسة الرياضية	د.التركي باهي	11:20 – 11:30
الجزائر3 الجزائر3	تأثير التدريب المتناوب القصير (جري) والتدريب المتناوب القصير (جري) – قوة) على السرعة الهوائية القصوى VMA والقوة الانفجارية للأطراف السفلية لدى أكابر كرة اليد.	يعقوب بوسعدية د.خروبي محمد فيصل	11:30 – 11:40
خميس مليانة خميس مليانة	دور الألعاب شبه الرياضية في توسيع القاعدة الحركية لدى تلاميذ الطور المتوسط (11-13 سنة)	بكتاش باهية د.سلامي سيد علي	11:40 – 11:50
الجلفة الجلفة	جائحة الكورونا ... الرياضة المنزلية أكثر من ضرورة.	د.بجي بن العربي د.ربوح محمد	11:50 – 12:00

سطيف 2	اللعب ودوره في تحسين الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية عند الأطفال في ظل جائحة كورونا covid-19.	د. يوسف فرطاس	12:00 – 12:10
سطيف 2	La pratique sportive à l'école <i>Réflexions sur l'intervention comportementale</i>	د. غنية اعزير	12:10 – 12:20
تسميلت الجزائر 3	تأثير الأنشطة البدنية والرياضية المكيفة علي مستوى تقدير الذات لدى المعاق حركيا	د. حمزة صديق عراي سعاد	12:20 – 12:30

المناقشة

الجلسة المسائية: 13:00 – 16:00

مقرر الجلسة: د. بن عبد الرحمان الطاهر

رئيس الجلسة: د. شكاي بدر الدين

الجامعة	عنوان البحث	اسم الباحث	التوقيت
سطيف 2 سطيف 2	معوقات التي تواجه أستاذ التربية البدنية والرياضية خلال قيامه بتعليم المهارات الحركية	بن حفاف يحي أ.د. بوطالي بن جدو	13:00 – 13:10
مستغانم	Évaluation de la performance d'endurance chez les coureurs de demi-fond: un nouveau test intermittent sur piste	بن هو صادق	13:10 – 13:20
قسنطينة 2 قسنطينة 2	أهمية القياس والتقييم النفسي كمؤشر لمواكبة تكنولوجيا الرياضة الحديثة.	د. عمار بن يحي بوجيت حليلة	13:20 – 13:30
سكيكدة سكيكدة	دور حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من العنف المدرسي لدى التلميذ المراهق	د. بوعطيط جلال الدين د. ميروح عبد الوهاب	13:30 – 13:40
قسنطينة 2	أثر برنامج تدريبي بليومتري على تحسين قوة السرعة والقوة الانفجارية لدى لاعبي الكرة الطائرة U17.	سمارة محمد	13:40 – 13:50
تيزي وزو	الإعاقة الحركية وتأثيرها على الذكاء الوجداني لدى أطفال المدججين في المدارس العادية	حياة خايط	13:50 – 14:00
الجزائر 3 الجزائر 3	Le Sprint Interval Training (SIT) « Entre l'amélioration de la performance et l'optimisation de la santé »	د. خروبي محمد فيصل د. العربي محمد	14:00 – 14:10
مخبر تحليل السيرورات الإجتماعية والمؤسسية	أليات وطرق التكفل بالاحتراق النفسي لدى الرياضيين	د. خلاصي مراد موهوب عبدالله	14:10 – 14:20
قسنطينة 2	<i>The effect of SSCGs on the physical and technical factors of performance of soccer players</i>	خلاف محمد	14:20 – 14:30
المسيلة البويرة	أثر وحدات تدريبية بتقنيات الاسترخاء على التقليل من أعراض حمى البداية لتخفيف التوتر النفسي المرتبط بالسباق لدى عدائي ركض الضاحية اقل من (17) سنة	خلفة عماد الدين بن حميدوش فايزة	14:30 – 14:40
بسكرة	جمالية تقنيات الإخراج السينمائي في تجسيد الممارسة الرياضية - دراسة تحليلية لفيلم karate kid	مروى زغداني	14:40 – 14:50

الليدة أدرار	تمثلات النزلاء للنشاط الرياضي داخل المؤسسات العقابية	زقعار مصطفى بهناس الحسين	15:00 – 14:50
بسكرة بسكرة	العزلة المدرسية في ظل مستجدات كوفيد-19 وانعكاساتها على بعض متغيرات اللياقة النفسية لدى المراهقين الممارسين لحصة التربية البدنية والرياضة 15-18 سنة	غراب أكرم طلحي إيمان	15:10 – 15:00
بجاية سطيف2 سطيف2	تحديات أستاذ التربية البدنية والرياضية بين تطبيق منهاج الجيل الثاني وحثمية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال	أوزقزو عبد المجيد د. ساغي عبد القادر أ. عروسي عبد الحميد	15:20 – 15:10
سكيكدة	إعداد أستاذ التربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي بالجزائر، بين الواقع والمأمول.	د. عبد الله عثمانية	15:30 – 15:20
قسنطينة2 تيسمسيلت الشلف	La place de l'activité physique dans la prévention des maladies non transmissibles d'après les différentes publication de l'oms	د. زدام عمار د. محجوب عربي لحسن د. يوسف عشيرة مهدي	15:40 – 15:30
قسنطينة2 قسنطينة2 الشلف	دور الالعاب الشبه رياضية في تنمية بعض القيم الاخلاقية لدى تلاميذ الطور الثاني من وجهة نظر معلمي التربية البدنية	د. زدام عمار د. ربوحي سليم د. طياب محمد	15:50 – 15:40
قسنطينة2 قسنطينة2	واقع السياحة الرياضية بالجزائر دراسة حالة على مستوى ولاية قسنطينة	د. زدام عمار د. ربوحي سليم	16:00 – 15:50

المناقشة

اليوم الثاني: الأحد: 2020.09.27

الجلسة الصباحية: 10:00 – 12:30

مقرر الجلسة: د. حاجي جمال

رئيس الجلسة: د. بوخميس بوقلية

الجامعة	عنوان البحث	اسم الباحث	التوقيت
سوق أهراس	دور حصص البيداغوجية التطبيقية في إكتساب كفاءات التدريس لدى طلبة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية	د. حجاب عصام	10:10 – 10:00
الجللفة	تأثير برنامج تدريبي مقترح بالأغذية الطبيعية في تغيير بعض مكونات الدم لدى ممارسي رياضة كمال الأجسام	د. خلفاوي لزهاري	10:20 – 10:10
قسنطينة2 الشلف	تقييم كفايات التخطيط لدى الطلبة المقبلين على التخرج وفق معايير جودة التدريس	د. بن شويطة بلقاسم مزاتي أحمد	10:30 – 10:20
خميس مليانة خميس مليانة	تأثير برنامج تدريبي مقترح بالألعاب الصغيرة على بعض المهارات الأساسية لدى لاعبي كرة القدم الاتحاد الجلفاوي صنف أصاغر.	زيغم صهيب د. بلقاسم بوكراتم	10:40 – 10:30
الجزائر3 الجزائر3	دور التربية البدنية والرياضية في المدرسة الابتدائية.	د. سخري عقيلة قرينعي عبد القادر	10:50 – 10:40
قسنطينة2	Effet d'un entraînement visuel stroboscopique par (vima rev) sur la performance de dyolo tchagui chez les taekwondoistes de 13-14 ans	د. الحاج حميش الهاشمي	11:00 – 10:50

	club de louveteaux de constantine		
باتنة2 باتنة2	فعالية التحضير البدني المدمج في تنمية بعض الصفات البدنية (السرعة الانتقالية، القوة الانفجارية، السرعة القصوى الهوائية) عند لاعبي كرة القدم اقل من 19 سنة	د. حسام الدين شريط د. حزحازي كمال	11:10-11:00
المدرسة العليا في علوم الرياضة و تكنولوجياها	Relation entre les puissances mesurées avec des tests en situation et hors situation chez des cyclistes routiers garçons	د. صدوقي كمال أ.د. عبد المالك محمد د. لروي الياس	11:20-11:10
خميس مليانة	دور التطبيقات الذكية الخاصة بممارسة الرياضة في التحفيز والمحافظة على اللياقة البدنية للاعبين الكرة الطائرة.	د. معمر صدوقي	11:30-11:20
سطيف2 سطيف2	فعالية برنامج مقترح قائم على الألعاب المصغرة في تنمية قدرة الذكاء والانتباه للأطفال المعاقين عقليا والقابلين للتعلم. بلؤسسة التربوية لذوي الإحتياجات الخاصة (المعاقين ذهنيا) سطيف.	صبياد حمزة د. سمش الدين زواغي	11:40-11:30
الشلف الشلف	واقع تكوين طلبة التربية البدنية و الرياضية السنة الثالثة ل م د في ظل متطلبات الجودة الشاملة	د. شاقور جلطية محمد امين د. عبروس حكيمة	11:50 - 11:40
قسنطينة2 جيجل	التربية البدنية والرياضية في المؤسسات التربوية بين الأصول النظرية والتطبيقات الواقعية في ظل التحديات المجتمعية.	د. لطرش زويير د. قهلوز مراد	12:00 - 11:50
بجاية	Analyse de l'activité technico-tactique de l'échec des champions du monde en titre de football (cas Espagne 2010/2014, Allemagne 2014/2018) -durant les phases de poule-	بجياوي جمال	12:10- 12:00
تبسة تبسة	الأبعاد النفسية والاجتماعية للممارسة الرياضية في ظل غزو العالم الافتراضي	د. خضرة حديدان حديدان فطيمة	12:20 - 12:10
الجزائر3	إجراءات تسوية النزاعات في المجال الرياضي	د. عويس أحمد	12:30- 12:20

المناقشة

الجلسة المسائية: 16:00 - 13:00

مقرر الجلسة: د. حجاب عصام

رئيس الجلسة: د. بلم عصام

التوقيت	اسم الباحث	عنوان البحث	الجامعة
13:10 - 13:00	د. مارس هناء	ممارسة الرياضة مكان العمل كاستراتيجية للوقاية من متلازمة الاحتراق النفسي -دراسة تحليلية-	قسنطينة2
13:20 - 13:10	مزاتي احمد د. داسة بدر الدين	The involvement of deaf dumb children in a competitive adapted physical and sportive activity and its role in reducing psychological pressures	الشلف بومرداس
13:30 - 13:20	أ.د. مسعود بورغدة محمد د. بن شويطة بلقاسم	تقييم كفاية تنفيذ الدرس لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية لمرحلة التعليم الثانوي	قسنطينة2 قسنطينة2
13:40 - 13:30	د. مسعي أحمد محمد أ. خالد غربي	حصص التربية البدنية في المدارس الابتدائية (دراسة ميدانية في ولاية الوادي)	الوادي

قسنطينة2 قسنطينة2	حالة قلق المنافسة لدى التلاميذ المشاركين في المنافسات الرياضية المدرسية الجماعية و الفردية	د.مقلاقي سامي د.د.مسعود بورغدة محمد	13:50 – 13:40
سكيكدة	نموذج أولي لتطوير الخصائص الأرغومترية والسلامة في آلات رياضة بناء الأجسام باستخدام تكنولوجيا حزام الأمان: قفص القوة وآلة سميث أتمودجا	د. مبروح عبد الوهاب	14:00 – 13:50
سطيف2	ما مدى أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية الترويجية في التقليل من بعض الضغوط النفسية الناجمة عن الحجر المنزلي ضد وباء كورونا (كوفيد - 19) لدى الشباب .	عيسى نظور د. مساحلي صغير	14:10 – 14:00
الجزائر3	اثر برنامج تعليمي مقترح لتنمية وتطوير بعض القدرات البدنية والمهارية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية"	د.هني معمر	14:20 – 14:10
البويرة البويرة	واقع توظيف أجهزة القياسات الفسيولوجية الحديثة على مستوى أندية الكاراتي دو لولاية جيجل صنف الأشبال U17 ذكور وإناث.	بولوط حسام أ.د. مزيان بوحاج	14:30 – 14:20
برج بوعريريج	المنافسات الرياضية بين المقاربة الاجتماعية وثقافة السوق - حالة كرة القدم -	د.د. أمال شوتري دارجة وهيبة	14:40 – 14:30
الجزائر	تشخيص الواقع الحالي للتربية البدنية و الرياضية في المدارس الحكومية الجزائرية.دراسة حالة الطور الابتدائي.	أمينة عكوش	14:50 – 14:40
المسيلة	الابعاد الاجتماعية و النفسية لممارسة الرياضة في ظل المستجدات العالمية.	بجاوي فاطمي بجاوي عبد الوافي	15:00 – 14:50
بومرداس بومرداس	تأثير برنامج تعليمي مقترح باستخدام الفيديو على تعلم بعض المهارات الأساسية في كرة اليد لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية (09-12)	عبد القادر لكحل د. زيان نصيرة	15:10 – 15:00
سطيف2	دراسة تحليلية للعنف الاسرعي خلال الممارسة الرياضية في ظل تفشي كوفيد 19	هنوس عماد	15:20 – 15:10
عنابة سكيكدة	دورالأخصائي النفسي في التحضير الذهني للرياضي	د. غوافرية رشيدة أ. دخلي فاتن	15:30 – 15:20
الجللفة	تأثيرممارسة الالعاب الحركية في تنمية التوافق الحركي لدى الاطفال المعاقين ذهنيا (اعاقة متوسطة).دراسة ميدانية بالمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بالجللفة .	حسناك لقويني د. حرواش لمين	15:40 – 15:30
سطيف2	مستوى ادراك مفهوم الذات البدنية لدى لاعبي كرة القدم وكرة اليد - دراسة مقارنة-	د. جوبر خالد	15:50 – 15:40
الجزائر2	المستجدات والتقنيات الحديثة في مجال التدريب الرياضي والتكنولوجيا الحديثة	د.زماموش عايدة	16:00 – 15:50
ورقلة قسنطينة2 قسنطينة2	التوافق الصحي والانفعالي وعلاقته بالاداء البدني لطلبة أقسام التربية البدنية والرياضية في الجزائر	د. عباسة نجيب د. ربوحي سليم د. زدام عمار	16:10 – 16:00

المناقشة

اليوم الثالث: الإثنين: 2020.09.28

الجلسة الصباحية: 09:00 – 12:30

مقرر الجلسة: د. بن شويطة بلقاسم		رئيس الجلسة: أ.د. مسعود بورغدة محمد	
الجامعة	عنوان البحث	اسم الباحث	التوقيت
Hull university	الجهاز المناعي والتدريب في المستوى لعالى	د. بوخميس بوقلية	09:15 – 09:00
Catapult/ britannia	استعمال الوسائل التكنولوجية في الرياضة الحديثة	Chris barnes	09:30 – 09:15
قسنطينة2	الوظائف المعرفية عالية المستوى لدى تلاميذ الثانوية الرياضية	د. بلم عصام	09:40 – 09:30
باتنة2 باتنة2 الجزائر3	الحمل التدريبي وعلاقته بالاستماع الرياضي لدى لاعبي كمال الاجسام	د. جوهر مروان د. سحساحي مهدي بجياوي عبد الرحيم	09:50 – 09:40
الجللفة الجللفة الجللفة	الحمول البدني وأثره على صحة شباننا في ظل جائحة covid 19	د. ونوفي يحي د. رعاش كمال د. بورقبة قويدر	10:00 – 09:50
بومرداس	تأثير حركة دوران الحوض على تقنية قياكو-تسوكي من وضعية زانكوتسو-داشي في رياضة الكاراتيه دو.	الدراجي زراط د.ايت لونيس مراد د.بن حامد نورالدين	10:10 – 10:00
سطيف2	تأثير التحكم في نوع الراحة على سرعة التخلص من حامض اللكتيك لدى لاعبي وسط الميدان لكرة القدم	د. براهيم قدروي	10:20 – 10:10
خميس مليانة خميس مليانة خميس مليانة	دراسة لبعض سمات الشخصية المرتبطة بالنجاح في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية	بلعربي محمد أيوب د. بن حاج الطاهر عبد القادر د. حمدان خالد	10:30 – 10:20
خميس مليانة	دراسة مقارنة في مستوى التفوق الرياضي بين السليجات ولاعبات رفع الأثقال للموسم العالري	د. ناصر محمد بن جلول عبد القادر	10:40 – 10:30
قفصة /تونس	L'effet de l'âge et du sexe sur le profil mental des jeunes footballeurs	د. جمال حاجي	10:50 – 10:40
العراق	علاقة بعض القياسات الجسمية بأجتيياز Yoyo Test لحكام كرة القدم للصالات الدرجة الاولى	م.م احمد كاظم كقطع السراي م.م هدير فلاح عبد الصاحب الساعدي	11:00 – 10:50
قسنطينة2 قسنطينة2	Analyse de certaines dimensions psychologiques de la pratique sportive	د. بوكرو آمال بوكرو منير	11:10 – 11:00
قالمة	دور النشاط الرياضي الترفيهي في مستوى تقدير الذات لدى المراهقين في ظل جائحة كوفيد 19 "دراسة ميدانية بمدينة قالمة"	د.بن شيخ رزقية د. حرقاس وسيلة	11:20 – 11:10
باتنة2	استخدام تقنيات التحضير الذهني الحديثة في اعداد الرياضيين عن بعد خلال الازمات والطوارئ - تقنية التصور العقلي عند لاعبي الغولف اثناء جائحة كورونا (covid-19) كمثال	د. رفاهية بوشارب	11:30 – 11:20
الجللفة الجللفة	اهمية اليقظة الاستراتيجية في التسويق الرياضي	د. سعدي مصطفى د. جنداوي عبدالرحمان	11:40 – 11:30

خميس مليانة	دور تقنيات الأداء الالكتروني وأنظمة التتبع (EPTS) في تطوير اللياقة البدنية للاعبين.	عبد الرحيم بن رويسي	11:50 – 11:40
سلطنة عمان	علاقة تكرار العدو بقدرة عضلات الاطراف السفلى لدى لاعبي كرة القدم من فئات عمرية مختلفة	أ. ناصر علي العبري	12:00 – 11:50
بسكرة قسنطينة2	تأثير النشاط البدني التحملي على مرضى ضغط الدم الشرياني	د.دخية عادل د.بلم عصام	12:10– 12:00
عنابة	أهمية اعتماد طريقة فوستر (حصة -RPE) في المتابعة و الوقايةمن الارهاق و التدريب الزائد للاعب الهواي لكرة القدم أقل من 20 سنة خلال المرحلة ما قبل المنافسة.	زين الدين تومي غنام نورالدين	12:20 – 12:10
قسنطينة2 أم البواقي	اثر التدريب البليومتري باستعمال ازمة مختلفة من ازمة الطرقة الفترية في تنمية بعض صفات القوة لدى لاعبي كرة اليد اقل من 19 سنة	أ.خياط حافظ أ. شادي عبد الرزاق	12:30– 12:20

المناقشة

الجلسة المسائية: 16:00 – 13:00

مقرر الجلسة: د. شنافي ميلود

رئيس الجلسة: د. ونوقي يحيى

الجامعة	عنوان البحث	اسم الباحث	التوقيت
عنابة	أهمية الصور الذهنية في تحسين مستوى الأداء للرياضي	أ. قاسمي مريم	13:10 – 13:00
قسنطينة2	التسويق الرياضي ومتطلبات التكنولوجيا المعاصرة.	د. كموش بركاهم	13:20 – 13:10
البويرة	القيادة التحولية وعلاقتها بالإبداع التنظيمي في المنظمات الرياضية الجزائرية	هشام فالح أ.د. لاوسين سليمان	13:30 – 13:20
خميس مليانة	مراجعة لأحدث أدوات و تكنولوجيات القياس المستخدمة في البحث العلمي في مجال علم النفس الرياضي و التدريب الرياضي العقلي.	رضوان لعراي	13:40 – 13:30
خميس مليانة	أثر برنامج مقترح للتربية الحركية العامة على الكفاءة الحركية لدى الأطفال المصابين بمتلازمة داون (8-10 سنوات)	د.حماد خالد	13:50 – 13:40
سطيف2	تقويم برامج التكوين على مستوى ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية في ضوء معايير (NCATE) للحدود من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس	مرقصي آمنة	14:00 – 13:50
سكيكدة	الأبعاد النفسية والاجتماعية للتربية البدنية والرياضية - دراسة تحليلية تشخيصية -	ساكر هدى د. بوعطيط جلال الدين	14:10 – 14:00
بومرداس	مراحل نظرية فان هيل و فاعليتها في تعلم مهارتي الدرجة الامامية البسيطة و الدرجة الامامية فتحا في رياضة الجمباز عند طالبات ذو نمط اليمن و نمط ايسر من الدماغ"	حسنة كولوقلي د. حدادة محمد أ.د. قندوز ندير	14:20 – 14:10
سكيكدة	أسس التربية البدنية والرياضية في المدرسة الجزائرية	بوتغرار نجية د. فنطازي العمري	14:30 – 14:20
تيزي وزو	اثر انقطاع الجمعيات و النوادي الرياضية في ممارسة الأنشطة الرياضية بظهور سلوك الإدمان على المخدرات لدى فئة الشباب (18-21 سنة) -دراسة ميدانية على اربعة (04) حالات في ولاية بجاية-	أ.فطيمة شعلال أوشيش الجودي	14:40 – 14:30

سطينف2 باتنة2	تأثير القصة الحركية في تحسين بعض المهارات الحركية الاساسية لدى تلاميذ الصف الاول ابتدائي	نعيمة بوزجران زيان بوشامة	14:50 – 14:40
سطينف2	دور النشاط البدني الرياضي اللاصفي في التقليل من السلوك العدواني في المرحلة الثانوية	أ. ياسين دراعي د. العلوي عبد الحفيظ	15:00 – 14:50
خميس مليانة	علاقة بعض القياسات الأنتروبومترية و مستوى الانجاز الرقمي لدى السباحين المبتدئين بعمر 11-13 سنة .	عبد الصمد تھامي	15:10 – 15:00
الجلفة الجلفة	دور المنظومة القانونية في ضبط وتطوير الحياة الرياضية	أ. عمران عطية أ. بن علي خليل	15:20 – 15:10
خميس مليانة	دور التدريب بالمحاكاة عن طريق تقنية الفيديو في تطوير التصور العقلي و انعكاسه على الاستيعاب الخططي لدى لاعبي كرة القدم.	بن شبيحة طارق زرزوقة لطفي	15:30 – 15:20
جامعة الموصل/ العراق	استخدام منظومة الريهاكوم الشاملة في تشخيص وتدريب السرعة الادراكية المعرفية لدى لاعبات منتخب نادي الفتاة الرياضي في لعبة التايكوندو	أ.د. الاء عبد الله حسين	15:40 – 15:30
الجزائر 3 جيجل	مقترح لتحسين مستوى جودة تكوين المواهب الشابة في كرة القدم باستعمال مدخل الادارة الاستراتيجية	د. لوط محمد الصديق د. بوزكرية فوزي	15:50 – 15:40
البويرة البويرة	دافعية الانجاز الرياضي لدى لاعبات النخبة للكرة الطائرة	مخلوف حسناء د. منصوري نبيل	16:00 – 15:50
كلمة رئيس اللجنة العلمية (أ.د. مسعود بورغدة محمد)			16:15 – 16:00
توصيات المؤتمر (د. حاجي جمال)			16:30 – 16:15
كلمة نائب مدير الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية والتظاهرات العلمية (د. قيتوني إلهام)			16:45 – 16:30
إختتام المؤتمر (النشيد الوطني الجزائري)			17:00 – 16:45